

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРМОНИИ ФИЗИЧЕСКОГО И ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ НА ОСНОВЕ ПОДВИЖНЫХ ИГР

Темирова Хуснигуль

Термезский государственный педагогический институт студент
2 курса факультета дошкольного образования
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7347544>

Аннотация: Игры дошкольников отличаются своей красочностью. Игры разнообразны по своему содержанию и организации, степени воздействия на детей, видам средств и происхождению. В процессе игры ребенок формируется как личность.

Abstract

Children's games of preschool age are distinguished by their variety. Games are diverse in terms of their content and organization, degree of influence on children, types of tools and origin. During the game, the child develops as a person.

Ключевое слово: Игра, Социальная, дошкольная, подвижные игры, психический процесс, жизненно-социальная игра

Keyword: Game, Social, preschool, outdoor games, mental process, vital social game

Игра-предметно-предметный и направленный на действие и осмысление социальной действительности процесс. Это социальная реальность по своему происхождению, направленности и содержанию. игра, это яркий вид деятельности ребенка. В ней наличие цели, причин, планомерных действий средств реализации, наличие результата-ее специфика. Среди особенностей главным является специфика причинности. В процессе игры формируется психический процесс познания ребенка, воля, чувства, потребности и интересы, аффективность – вся его личность.

Профессор Ю.А. Аркин классифицировал дошкольные игры как:

1. Игры, направленные на совершенствование психических процессов у детей:

- движущийся;
- интеллектуальный;
- эстетический.

2. Технические игры:

- художественные игры;
- сельскохозяйственные игры;
- игры, связанные с профессией;
- строительные игры.

3. Жизненно-социальные игры:

- о семейной жизни;
- детский сад, школа;
- связанные с общественной жизнью;
- социально-политические игры;

4. Военные игры:

- Игра "солдат-солдат";
- Игра "матрос (матрос)".

5. Драматизированные игры:

- театр;
- кино;
- цирк.

Игры дошкольников д.В. Эльконин, в свою очередь, классифицировал:

- игры на бытовую тематику;
- игры, связанные с производственным сюжетом;
- социально-политические сюжетные игры.

При правильной организации воспитательного воздействия на детей масштаб игрового сюжета может быть расширен. Если в день поступления ребенка в дошкольное учреждение его игры отражают только события семейной жизни, то в результате обучения на занятиях, прогулках, наблюдении за природой разнообразие игр увеличивается, добавляются такие игры, как детский сад, зоопарк, кухня, поезд, парикмахерская, торговля. Увеличение количества детских игр также объясняется их возрастными особенностями. По мере взросления детей сюжет их игр становится все богаче и разнообразнее. Все игры дошкольников по своему содержанию, характеру и организации делятся на две большие категории:

1. Творческие игры.
2. Игры по правилам.

Творческие игры придумывают сами дети. В нем не будет predetermined правил.

Правила придумываются детьми в процессе игры.

Содержание и правила игры по правилам устанавливаются взрослыми. Эти правила необходимо соблюдать во время игры.

К творческим играм:

- сюжетно-ролевые игры;
- постановочные игры;
- включает в себя игры о строительстве и изготовлении.

В творческих играх отражаются впечатления детей от окружающего мира. Такие игры представляют собой самостоятельную игру, содержание которой продумывается самими участниками. В этой игре в полной мере проявляются способности ребенка к свободе, самостоятельности, организованности и творчеству. В игре не точно отражаются жизненные впечатления, а перерабатываются в сознании детей и применяются к игре. Это проявляется в создании ребенком идеи игры, структурировании ее содержания, выборе изобразительных средств. В творческих играх перерабатываются, дополняются, качественно видоизменяются впечатления ребенка от окружающей жизни-от деятельности сверстников, взрослых. Такие игры детей являются практической формой познания окружающего существа.[1]

Сюжетно-ролевые игры по своей природе являются рефлексивной деятельностью. Сюжетно-ролевые игры развивают кругозор детей, повышая наблюдательность, любознательность. Ребенок испытывает в своей игре ту или иную эмоцию, связанную с содержанием его роли, отражающей бытие.

Такие игры, как "детский сад", "школа" воспитывают у детей такие качества, как дружба, товарищество, чувство долга, общность. В сюжетно-ролевых играх каждый ребенок выполняет свою роль. Например, строитель, водитель, воспитатель, няня, учитель. В сюжетно-ролевых играх дети сначала играют в небольших группах по 2-3

человека. А в старших и подготовительных группах объединяется в большое количество команд. В игре формируются товарищеские отношения.[2]

Длительные игры-это высшая стадия игры дошкольников. При правильном руководстве играми детей старшего группового возраста формируется их сплоченный коллектив. В сюжетно-ролевых играх дети используют различные средства. В процессе игры они разыгрывают гипотезы, называя определенные предметы так, как им заблагорассудится. Например, песок принимают за сахар, стул-за машину, а зернышки-за конфеты. Чем больше отражающая среда, тем богаче содержание игры. Психолог Дж. Пиаже серьезно отнесся к фактору присвоения телам новых имен в игре и пришел к выводу, что эта работа является основой символических, значимых форм воображения.[4]

В процессе игры ребенок формируется как личность. Согласно исследованиям известных ученых-педагогов, при всестороннем правильном руководстве играми детей на них можно увидеть влияние содержания, организации, структуры игры на нравственные отношения между детьми, на развитие и совершенствование игр.

Вторая категория детских игр-игры по правилам. К ним относятся:

- дидактический;
- движущийся;
- музыкальный;
- веселые игры.

Игры с правилами считаются практической деятельностью, как и все игры. Но дети должны следовать установленному правилу. Установленные правила воспитывают у малышей чувство ответственности.[3] Ребенок учится слаженно работать в коллективе, идти на компромисс с окружающими. Каждая игра по правилам имеет свою идею и содержание. Правильное выполнение правил во время игры определяется оценками “правильно” или “неправильно”, “нарушено правило игры”. Дети учатся контролировать себя во время игры. Конечно, в конце каждой игры результат должен обсуждаться воспитателем, акцентируя внимание на поставленной цели, правилах и достигнутых результатах. Поощрение участников в конце игры, похвала активных участников – обеспечит эффективное прохождение предстоящих игр. Все вышеперечисленные типы игр с правилами будут иметь свои собственные правила в соответствии с их содержанием. Они обладают следующими характеристиками:

References:

1. F.Qodirova va boshqalar “Maktabgacha pedagogika” Toshkent 2019 yil
2. Ivanov P.I., Zuffarova M.E. Umumiy psixologiya., T., 2008 yil
- 3.M.H Quvvatova, Sh. Alisherova Maktabgacha yoshdagi bolalarning nutqini o'stirishda lug'at ishining ahamiyati - Eurasian Journal of Academic , 2022 - in-academy.uz [1]
- 4Mohira Kuvvatova “Development of students' creativity as a psychological and pedagogical problem” web of scientist: international scientific research journal 10.10.2022 [2]
- 5Berdiyeva M.M “Maktabgacha yoshdagi bolalarni kasbga yo'naltirish orqali ijtimoiy rivojlanish” Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar 10.10.2022 216-219 [3]

6Berdieva M.M “The development of cognitive interests in older Preschoolers in the process of getting acquainted With nature” ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal ISSN: 2249-7137 Vol. 12, Issue SJIF 2022 = 8.252 A peer reviewed journal[4]

